

QUTBLANUVCHANLIK. DIPOL MOMENTI. MOLEKULALARNING DIPOL MOMENTI

Zayriddinova Anora Oybek qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-bosqich talabasi

Azizboyeva Gavhar Rahmatillo qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-bosqich talabasi

Zokirov Asilbek Mirzohid o'g'li

QarDU Noorganika kafedrası 2-bosqich talabasi

Boboqulov Baxtishod Norpo'lat o'g'li

QarDU Noorganika kafedrası 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro'ziyeva Zarnigor**

QarDU Noorganik kimyo kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Dipol momenti-molekulaning qay darajada qutblanganligini ifodalovchi tushuncha. Bu asosan, ikki xil zaryadlangan qutb orasida vujudga keladi. Bunda qaysi zaryadlangan atomning NEM qiymati yuqori bo'lsa, shu yomonga qutblanish vujudga keladi. Ushbu maqolada dipol momentining ahamiyati, kelib chiqishi, qo'llanishi va qanday topilish usuli borligini yoritdik.

Annotation: Dipole moment is a concept that expresses the extent to which a molecule is polarized. It mainly occurs between two oppositely charged poles. In this case, whichever charged atom has a higher electronegativity value, it will be negatively polarized. In this article, we explained the importance, origin, application and method of finding the dipole moment.

Аннотация: Дипольный момент — понятие, выражающее степень поляризации молекулы. В основном это происходит между двумя противоположно заряженными полюсами. При этом, какой бы заряженный атом ни имел большее значение относительной электроотрицательности, возникает отрицательная поляризация. В этой статье мы объяснили важность, происхождение, применение и метод определения дипольного момента.

Kalit so'zlar: Qutblanuvchanlik, Debay, elektron zaryad, elektrostatik maydon, nuqtaviy zaryad, vektor, elektron taqsimoti, ozod elektron juft.

Kimyoviy moddalar soni oshib borgani sari ularning kimyoviy va fizik xossalari, undagi atomlari qanday bog' va ko'rinishda bog'langanligi hamda ichki mexanizmini o'rganishga talab ortdi. Ko'plab moddalar bog' tabiati va tartibiga ko'ra turli xossalarni namoyon qilganligi ravshan bo'ldi. Natijada moddalar orasida qutblanish ya'ni dipol momenti yuzaga keldi.

“Dipol” soʻzining maʼnosi- “di”-“ikki”, “polar”-“qutb” yaʼni “ikki qutb” degan maʼnoni anglatadi. Molekuladagi atomlar elektronlarni tengsiz taqsimlaganda, ular dipol moment deyiladigan sistemani vujudga keltiradi. Bu bir atom boshqasiga qaraganda koʻproq elektromanfiy boʻlganda sodir boʻladi, natijada bu atom umumiy elektron juftini qattiqroq tortadi yoki bitta atomda ozod elektron juft boʻlsa va elektromanfiylik vektorlari farqi xuddi shu tarzda sodir boʻladi. Qarama-qarshi ishorali va teng kattalikdagi ikkita elektr zaryad bir-biridan masofa bilan ajratilsa, elektr dipol oʻrnatiladi.

Qarama-qarshi ishorali va teng kattalikdagi ikkita elektr zaryad bir-biridan masofa bilan ajratilsa, elektr dipol vujudga keladi.

Bu yerda, d =ikkita zarracha orasidagi masofa (ing. “distance”-“masofa”)

Q =elektron zaryadi $Q = e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ KI; μ =dipol momenti

Qutbli kovalent bogʻlanishli molekulalarda maʼlum bir aniq masofada joylashgan va aniq ikki nuqtaviy: musbat va manfiy zaryadlardan tashkil topgan va bu zaryadlarning asimmetrik taqsimlanishini miqdoriy tavsiflovchi vektor kattalikka **molekulaning dipol momenti** deyiladi.

Dipol momentning mavjudligi polar va polar boʻlmagan moddalar oʻrtasidagi farqning ifodasidir. Aniq dipol momentli molekulalar qutbli molekulalardir. Agar dipol moment 0 yoki juda kichkina qiymatli boʻlsa, bogʻlovchi va molekula polyar hisoblanmaydi. Shuningdek, u molekulaning ion xarakterini foizda hisoblashda yordam beradi. Masalan, Kaliy bromid (KBr) eng yuqori dipol momentlaridan biriga ega, chunki u ionli birikma boʻlib, gaz fazasida molekula sifatida mavjud.

Molekulaning umumiy dipol momentini bogʻlanish dipol momentlarining vektor yigʻindisi sifatida taxmin qilish mumkin. Vektor yigʻindisi sifatida u bogʻlarning nisbiy yoʻnalishiga bogʻliq, shuning uchun dipol momentidan molekulyar geometriya haqida maʼlumot olinadi.

Masalan, CO₂ ning nol dipoli ikki C=O bog'ning dipol momentlarini 0 ga teng bo'lishini bildiradi, bunda molekula chiziqli bo'lishi kerak. Egilgan molekula bo'lgan ozon (O₃) uchun O-O aloqalari o'xshash atomlar orasida bo'lsa ham, bog'lanish dipol momentlari nolga teng emas. Bu markaziy kislorod atomida ijobiy zaryadni ko'rsatadigan ozonning rezonans shakllari uchun Lyuis tuzilmalariga mos keladi.

Molekulalar uchun dipollarning uch turi mavjud.

O'zaro ta'sirning uchta turi, barchasi elektrostatik xarakterga ega va ularning bari Van-der-Vaals o'zaro ta'sir kuchlari deb ataladi.

Doimiy dipollar. Bular molekuladagi ikkita atomning elektron manfiyligi sezilarli darajada farq qilganda sodir bo'ladi: bir atom boshqasiga qaraganda elektronlarni ko'proq tortadi va manfiyroq bo'ladi, boshqa atom esa musbatroq bo'ladi. Doimiy dipol momentga ega bo'lgan molekula qutbli molekula deb ataladi.

Vaqtinchalik dipollar. Ular elektronlar molekulada bir joyda boshqa joyga ko'proq to'planib, vaqtinchalik dipol hosil qilganda tasodifan yuzaga keladi. Ushbu dipollar doimiy dipollarga qaraganda kichikroqdir, ammo ularning tarqalishi tufayli hali ham kimyo va biokimyoda katta rol o'ynaydi. Odatda, vaqtinchalik dipol momentini oddiy modda orasida ko'rishimiz mumkin. Ma'lum vaqt davomida bu jarayon kuzatilsada, ammo vaqt o'tishi bilan dipollanish yo'qoladi.

Induksiyalangan dipollar Ular doimiy dipolga ega bo'lgan bir molekula boshqa molekulaning elektronlarini itarganda, bu molekulada dipol momentini induksiya qilganda paydo bo'lishi mumkin. Molekula induksiyalangan dipolni olib yurganda qutblanadi.

Umum holda, har qanday qutblanuvchi zaryad taqsimotining induksiyalangan dipolidan tashqaridagi elektr maydon tufayli yuzaga keladi. Bu maydon, masalan, d ga yaqin joylashgan ion yoki qutbli molekuladan kelib chiqishi yoki makroskopik (masalan, zaryadlangan kondansator plitalari orasidagi molekula) bo'lishi mumkin. Induksiya qilingan dipol momentining o'lchami tashqi maydon kuchi va d ning dipol polyarizatsiyasi ko'paytmasiga teng.

Dipol moment qiymatlarini dielektrik doimiyligini o'lchash orqali olish mumkin. Birligi sifatida uni aniqlagan golland fizigi va kimyogari Peter Debay sharafiga atab 1Debay deya qabul qilingan. Shuningdek, birligi sifatida kulonmetr ham qabul qilingan.

Suv molekulasida uchun dipol momenti kuzatilishi: Elektron siljish va vektor yo'nalishga ega bo'lishi.

Egilgan H₂O molekulasida aniq dipolga ega. Suv molekulasida uchun $\mu = 1,85D (> 0)$. Chunki H₂O molekulasida har bir qutbli H—O bog'lari yuqoridagi rasmga ko'ra joylashgan. H⁺ ioni O²⁻ ga nisbatan NEM qiymati kichikligi sabab elektron kislorod tomon siljiydi. Vodород va kislorodning elektromanfiylik qiymatlarini taqqoslash natijasida har bir H-O kimyoviy bog'i uchun 1,2 barobar farq mavjud. O₂ H₂ dan ko'ra ko'proq elektromanfiylikka ega, shuning uchun atomlar bilan birgalikda elektronlarni yanada kuchliroq jalb qiladi. Bundan tashqari, kislorod ikki ozod elektron jufti mavjud. Undan tashqari, uning vektor yig'indisi 0 ga teng emas, ya'ni ular orasidagi bog' egilgan.

CO₂ molekulasidagi har bir C=O — bog'i qutbli, lekin CO₂ — molekulasida qutbsiz molekula, chunki unda 2 ta C = O bog'i bo'lib, ular bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida joylashgan; O = C = O simmetrik tuzilishli molekula bo'lgani uchun o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan ikki vektorning yig'indisi 0 ga teng. Bog'larning har biri qutbli, ammo molekula umuman qutbsizdir. Lyuis strukturasidan va VSEPR nazariyasidan foydalanib, CO₂ molekulasida uglerod atomining qarama-qarshi tomonlarida qutbli C=O aloqalari bilan chiziqli ekanligi aniqlandi. Bog'lanish momentlari bir-birini inkor qiladi, chunki ular qarama-qarshi yo'nalishga ishora qiladi va natijada D=0 bo'ladi.

O'zaro ta'sirning uchta turi, barchasi elektrostatik xarakterga ega, birgalikda van der Vaals o'zaro ta'siri deb ataladi.

Elektr dipol - bu musbat va manfiy zaryadlar masofa bilan ajratilgan qutb. Elektr dipolning markazi ikkita magnit qutb orasidagi o'rta nuqtada joylashgan. Bir xil kattalikdagi qarama-qarshi belgilarning magnit qutblari juftligi odatda dipol deb hisoblanadi.

Ikki bog'langan atomning elektromanfiyligi (NEM) farqining mutlaq qiymati bog'lanishda kutilgan qutblilikning taxminiy o'lchovini va shuning uchun bog'lanish turini ta'minlaydi. Farq juda kichik yoki nolga teng bo'lsa, bog'lanish kovalent va qutbsizdir. Katta bo'lsa, bog'lanish qutbli kovalent yoki ionli bo'ladi. H-H, H-Cl va Na-Cl aloqalaridagi atomlar o'rtasidagi elektron manfiylik farqlarining mutlaq qiymatlari mos ravishda 0 (polyar bo'lmagan), 0,9 (qutbli kovalent) va 2,1 (ionli) dir. Elektronlarning atomlar o'rtasida elektron taqsimlanish darajasi to'liq teng (sof kovalent bog'lanish)dan umuman bo'lmagan (ionli bog'lanish)gacha o'zgaradi.

Misol sifatida, HF tarkibidagi H va F atomlarining elektron manfiylik farqi 1,9 ga, NH₃ dagi N va H atomlari esa 0,9 ga teng, ammo bu ikkala birikma qutbli kovalent hisoblangan aloqalarni hosil qiladi. Xuddi shunday NaCl dagi Na⁺ va Cl⁻ atomlarining

elektron manfiylik farqi 2,1 ga, MnI_2 dagi Mn^{2+} va I^+ atomlarining farqi 1,0 ga teng, lekin bu moddalarning ikkalasi ham ionli birikmalar hosil qiladi.

Bog'lanishning kovalent yoki ion xarakterini aniqlash bo'yicha eng samarali usul - bu atomlarning turlarini va ularning davriy jadvaldagi o'rnini hisobga olgan holda ajrata olishdir.

Ikki nometall orasidagi bog'lanishlar odatda kovalentdir. Metall va metallmas o'rtasidagi bog'lanish odatda iondir. Ba'zi birikmalar ham kovalent, ham ion aloqalarini o'z ichiga oladi. OH^- , NO_3^- va NH_4^+ kabi ko'p atomli ionlardagi atomlar qutbli kovalent bog'lar orqali bir-biriga bog'langan. Biroq, bu ko'p atomli ionlar qarama-qarshi zaryadli ionlar bilan qo'shib, ion birikmalarini hosil qiladi. Masalan, kaliy nitrat KNO_3 tarkibida K^+ kationi va ko'p atomli anion NO_3^- mavjud. Shuning uchun kaliy nitratda bog'lanish K^+ va NO_3^- ionlari orasidagi elektrostatik tortishish natijasida ionli, NO_3^- da azot va kislorod atomlari orasidagi bog' kovalent bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, qutbli kovalent bog'lanishlar turli xil elektromanfiyliklarga ega bo'lgan ikkita atomni bog'laydi, chunki elektronlar ko'proq elektromanfiy atomga tortiladi va bir atom qisman musbat zaryad (q^+), ikkinchi atom esa qisman manfiy zaryad (q^-) bilan qoladi. Bu zaryadning ajralishi bog'lanish dipol momentini keltirib chiqaradi.

Bog'lanish momenti ham yo'nalishga, ham kattalikka ega vektor sifatida ifodalanishi mumkin. Bog'lanishning qisman musbat uchini ko'rsatish uchun kamroq elektromanfiy uchida kichik ortiqcha belgisi chiziladi. O'qning uzunligi ikki atom o'rtasidagi elektromanfiylik farqining kattaligiga proporsionaldir.

To'liq molekulaning molekulyar tuzilishiga va har bir bog'lanishning qutbliligiga qarab zaryadning ajralishi ham bo'lishi mumkin. Agar bunday zaryadni ajratish mavjud bo'lsa, molekula qutbli molekula (yoki dipol) deyiladi; aks holda molekula qutbsiz deyiladi. Dipol momenti butun molekulada aniq zaryadning ajralish darajasini o'lchaydi. Dipol momenti molekulyar strukturani hisobga olgan holda uch o'lchamli fazoda bog'lanish momentlarini qo'shish orqali aniqlanadi.

Diatom molekulalari uchun faqat bitta bog' mavjud, shuning uchun bog'lanish dipol momenti molekulyar qutblilikni aniqlaydi. Br_2 va N_2 kabi gomoyadroli diatomik molekulalar elektromanfiylik jihatidan farq qilmaydi, shuning uchun ularning dipol momentlari 0 ga teng.

Agar molekuladagi bog'lanishlar ularning bog'lanish momentlari bir-birini kuzatib turadigan tarzda joylashtirilgan bo'lsa (vektor yig'indisi nolga teng), u holda molekula qutbsizdir. Bog'larning har biri qutbli, ammo molekula umuman qutbsizdir. Lyuis strukturasi va nazariyasidan foydalanib, CO_2 molekulasida uglerod atomining qarama-qarshi tomonlarida qutbli $C=O$ aloqalari bilan chiziqli ekanligi aniqlandi.

Endi dipol momenti son qiymati sifatida qabul qilingan Debayni hisob kitob orqali keltirib chiqarsak:

1-qadam.

1. Statik kulon (Coulomb) - Xalqaro birliklar tizimidagi (SI) elektr zaryadining standart birligi. Bu 1 amperlik (A) tokning bir soniyada (s) o'tkazadigan elektr miqdori.
 $\Rightarrow 1 \text{ statC} \cong \sim 3.33564 \times 10^{-10} \text{ C}$

2. dipol momenti zaryadning hosilasi va ular orasidagi ajratilgan masofani sifatida aniqlanadi.

3. $1 \text{ A} = 10^{-8} \text{ cm}$ masofa bilan ajratilgan 10^{-10} esu zaryadga ega bo'lgan dipoldan hosil bo'lgan dipol momenti sifatida qaraladi.

2-qadam.

Ishlatiladigan formula.

$$\mu = Q \cdot d$$

3-qadam.

Debay dipol momenti (μ) = 10^{-10} esu * 1 angstrom

$$1 \text{ D} = 10^{-10} \text{ esu} \cdot 10^{-8} \text{ cm} \Rightarrow 1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm}$$

4-qadam.

$$1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm}$$

$$1 \text{ esu} = 3.335 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

1 cm = 10^{-2} m. Bundan xulosa qilgan holda, dipol momenti formulasidan foydalansak:

$$\underline{1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot 3.335 \cdot 10^{-10} \text{ C} \cdot 10^{-2} \text{ m} = 3.335 \cdot 10^{-30} \text{ C m.}}$$

Dipol momentidan foydalanishdan maqsad, unga qarab moddalarning kimyoviy xossalarini, ahamiyatini va reaksiya qobiliyatini aniqlash mumkin. Biz dipol momentini aniqlashda spektroskopiyadan foydalanamiz.

Proton va elektron bir-biridan 100 pm masofada joylashganda, dipol momenti 4,80D ga teng:

$$\mu = (1,60 \times 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m}) (100,336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}) = 4,80 \text{ D}$$

4,80D asosiy ma'lumot qiymati bo'lib, 100 pm bilan ajratilgan +1 va -1 zaryadning dipolligini bildiradi. Agar zaryadning ajratilishi oshirilsa, dipol momenti mos ravishda ortadi.

Agar proton va elektron 120 pm ga ajratilsa:

$$\mu = 120/100(4,80 \text{ D}) = 5,76 \text{ D}$$

Agar proton va elektron 150 pm ga ajratilsa:

$$\mu = 150/100(4,80 \text{ D}) = 7,20 \text{ D}$$

Agar proton va elektron 200 pm ga ajratilsa: $\mu = 200/100(4,80 \text{ D}) = 9,60 \text{ D}$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Housecroft, Ketrin E. va Alan G. Sharpe. Noorganik kimyo. 3-nashr. Harlow: Pearson Education, 2008. Chop etish. (44-46-betlar)

2. Tro, Nivaldo J. Kimyo: molekulyar yondashuv. Upper Saddle River: Pearson Education, 2008. Chop etish. (379-386-betlar)
3. Parpiyev N.A, Raximov X.R, Muftahov A.G - "Noorganik kimyoning nazariy asoslari" O'zME. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil. O'zbekiston Respublikasi Oliv va Ta'lim Vazirligi.
4. Q.Ahmerov, A.Jalilov, A.Ismoilov. Umumiy va anorganik kimyo. Toshkent. "O'qituvchi", 1988 y.
5. Atom fizikasi: o'quv qo'llanma / G.Axmedova, O.B.Mamatqulov, I.Xolbayev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va vazirligi. — Toshkent: Istiqiol, 2013. — 416 b.
6. Bekjonov R.B., Ahmadxo'jayev B. Atom fizikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1979. 4. Белый М .У., Охрименко Б.А. Атомная физика. - Киев: Вища школа, 1984.
7. Л.И.Мартыненко и В.И.Спицын.Методические аспекты курса неорганической химии М. Изд. МГУ. 1983 г.
8. Ixtiyarova G.A, Yulchibayev - "Modda tuzilishi" A.A Toshkent. 2015. 2-nashr.
9. <https://unacademy.com/content/cbse-class-11/study-material/chemistry-/dipole-moment/>
10. <https://collegedunia.com/exams/dipole-moment-chemistry-articleid-528>
11. <https://www.hellovaia.com/explanations/chemistry/physical-chemistry/dipole-moment/>